

IQTISODIY O'SISH DARAJASI PAST BO'LGAN DUNYO - BU TENGSIZLIK VA BEQARORLIK DUNYOSI

Jabborova Hilola, Kuvvatov Zuhriddin

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining
Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada iqtisodiy o'sish darajasi past bo'lgan dunyoning ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlik hamda beqarorlik muammolari tahlil qilinadi. Maqolada global iqtisodiy o'sishning turg'unligi, resurslar taqsimoti, ish o'rinlari yaratilishi va ta'lim kabi omillar o'rganiladi. Iqtisodiy tengsizlikning sabablari va uning jamiyatga ta'siri, shuningdek, beqarorlik xavflari ham muhokama qilinadi. Shuningdek, maqolada davlat siyosati va xalqaro hamkorlik orqali bu muammolarni hal qilish uchun takliflar va strategiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, tengsizlik, beqarorlik, global iqtisodiyot, resurslar taqsimoti, ish o'rinlari, ta'lim, davlat siyosati, xalqaro hamkorlik, ijtimoiy muammolar.

Jahon iqtisodiyoti kambag'allik va tengsizlikka qarshi kurashga katta zarba berishi mumkin bo'lgan past tezlikda qolib ketgan.

Rio-de-Janeyroda 2024-yil iyul oyida yig'ilgan 20 guruhining moliya vazirlari va markaziy banklari rahbarlarining istiqbollari qizg'in tusda bo'ldi.

Xalqaro valyuta jamg'armasining so'nggi Jahon iqtisodiy [prognozida](#) ko'rsatilganidek, global iqtisodiy o'sish joriy yilda 3,2 foizga, 2025-yilda esa 3,3 foizga yetishi prognoz qilinmoqda, bu pandemiyadan oldingi asr boshidan beri o'rtacha 3,8 foizdan ancha past. Shu bilan birga, bizning o'rta muddatli o'sish prognozlarimiz o'nlab yillardagi eng past darajada qolmoqda.

Shubhasiz, jahon iqtisodiyoti bir qator zarbalarga chidamlilikni rag'batlantiruvchi mustahkamlikni namoyish etdi. Ba'zilar bashorat qilganidek, butun dunyo bo'ylab markaziy banklar inflyatsiyani jilovlash uchun foiz stavkalarini ko'targanlarida, dunyo retsessiyaga tushib qolgani yo'q.

Biroq, pandemiyaning inqirozli yillaridan chiqayotib, biz dunyo qashshoqlik va tengsizlik muammolarini yanada kuchaytiradigan uzoq davom etadigan sust o'sish davriga tushib qolishining oldini olishimiz kerak.

Pandemiya allaqachon bu kurashni sekinlashtirdi. O'n yillik pasayishdan so'ng, o'ta qashshoqlik [ortdi](#), global ochlik [ko'tarildi](#) va mamlakatlar o'rtasidagi tengsizlikning qisqarishi uzoq muddatda to'xtab qoldi.

XVJning yangi tahliliga ko'ra, to'rt yil yoki undan ko'proq davom etgan turg'unlik davrlari mamlakatlarda daromadlar tengsizligini qariyb 20 foizga oshirishga moyildir, bu to'g'ridan-to'g'ri tanazzul tufayli o'sishdan sezilarli darajada yuqori.

Turg'unlik davrida ish o'rinlarining sekin o'sishi va ish haqining o'sishi tarkibiy ishsizlikni oshiradi va mamlakat daromadlarining ishchilarga to'g'ri keladigan ulushini kamaytiradi. Fiskal cheklovlar bilan birgalikda, bu kuchlar daromad zinapoyasining yuqori va pastki qismidagilar orasidagi bo'shliqni kengaytiradi.

Увеличение продолжительности периодов экономической стагнации ведет к росту неравенства

Влияние шоков выпуска на неравенство в период стагнации

Источник: оценки персонала МВФ.

Примечание. Реакция коэффициента Пальма на шок с одним стандартным отклонением в объеме производства в периоды стагнации, при этом длительная стагнация определяется как стагнация продолжительностью не менее 4 лет. Коэффициент Пальма оценивает отношение дохода верхних 10 процентов в распределении доходов к доходу нижних 40 процентов. Затененные области обозначают 90-процентные доверительные интервалы.

IMF

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, dunyoda o'sish sur'ati qancha uzoq davom etsa, dunyodagi tengsizlik shunchalik yuqori bo'ladi. Bu o'z-o'zidan so'nggi o'n yilliklarda erishgan yutuqlarimizdan orqaga qadam bo'lar edi. Ko'rib turganimizdek, tengsizlikning kuchayishi iqtisodiy integratsiya va texnologik taraqqiyotdan norozilikni kuchaytirishi mumkin.

Shuning uchun Braziliya G20 raisligi davrida tengsizlik, qashshoqlik va ochlikka qarshi kurashni o'z vaqtida ustuvor vazifa qilib qo'ydi. To'g'ri siyosat bilan biz kambag'allik va ochlikni kamaytirishga harakat qilish bilan birga past o'sish va ortib borayotgan tengsizlik tuzog'idan qochishimiz mumkin. Iqtisodiy siyosatning uchta ustuvor yo'nalishini alohida ta'kidlab o'tishimiz mumkin.

Инкlyузив о'сishни oshirish

Birinchidan, biz sekin o'sishning asosiy muammosini hal qilishimiz kerak. So'nggi paytlarda o'sishning pasayishi asosan hosildorlikning pasayishi bilan bog'liq. Bu pasayishning asosiy sababi, mehnat va kapitalning eng dinamik kompaniyalarga oqib kelmasligidir.

Biroq, islohotlarning oqilona kombinatsiyasi o'rta muddatli o'sishga turtki berishi mumkin. Raqobatni rag'batlantirish va moliyalashtirishga kirishni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar resurslar harakati samaradorligini oshirishi, samaradorlikni oshirishi mumkin. Shu bilan birga, ish kuchi hajmini oshirish,

masalan, ayollar tomonidan aholining qarishi tufayli sekinlashuvga qarshi turishi mumkin.

Erkin savdoning iqtisodiy o'sish va yangi ish o'rinlari yaratuvchi omili sifatidagi rolini ham unutmashimiz kerak. Oxirgi 40 yil ichida butun dunyoda aholi jon boshiga real daromadlar ikki baravar oshdi va bir milliarddan ortiq odam o'ta qashshoqlikdan qutuldi. Xuddi shu davrda tovar ayirboshlash yalpi ichki mahsulotga nisbatan bir yarim barobar oshdi. To'g'ri, savdo-sotiqdan hamma ham foyda ko'rmagan, shuning uchun biz foydani adolatli taqsimlash uchun ko'proq harakat qilishimiz kerak. Biroq, mamlakatlarimiz iqtisodiyotini yopish xato bo'ladi.

Fiskal siyosatni odamlarga qaratish

Ikkinchidan, soliq-byudjet siyosati jamiyatning eng zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashini ta'minlash uchun ko'proq harakat qilishimiz kerak.

Muammo shundaki, ko'plab mamlakatlar jiddiy byudjet cheklovlariga duch kelmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilmaga investitsiyalardan tortib, iqlim o'zgarishiga moslashish xarajatlarigacha bo'lgan xarajatlar ro'yxati ortib borayotgan bir paytda qarzga xizmat ko'rsatish soliq tushumlarining ortib borayotgan qismini egallaydi. Asta-sekin va odamlarga yo'naltirilgan soliq yig'ish sa'y-harakatlari iqtisodiy o'sish va tengsizlikka har qanday salbiy ta'sirlarni cheklash bilan birga, daromadlarni oshirish, boshqaruvni takomillashtirish va ijtimoiy dasturlarni himoya qilish orqali fiskal xavflarni yumshata oladi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar soliq islohotlari orqali daromadlarni oshirish uchun katta imkoniyatlarga ega — tadqiqotimiz natijalariga ko'ra, YaIMning 9 foizigacha. Biroq, ilg'or yondashuvni qo'llash muhim, ya'ni imkoni bo'lganlarni ta'minlashko'proq soliq to'lash, ularning adolatli ulushini to'lash. Masalan, kapital va mulk daromadlarini soliqqa tortish soliq tushumlarini oshirishning nisbatan progressiv usulini taklif etadi.

Развивающиеся страны имеют возможности для увеличения доходов за счет налоговых реформ

Фактические и потенциальные налоги в 2020 году, в процентах ВВП

Источник: Benitez et al. (2023).

Примечание. Налоговые поступления не включают отчисления на социальное обеспечение.

IMF

Strategiyadan qat'i nazar, odamlar to'layotgan soliqlar hokimiyatdagilarni boyitishga emas, balki davlat xizmatlarini ko'rsatishga sarflanishiga ishonchlari komil bo'lishi kerak. Boshqaruvni takomillashtirish (masalan, shaffoflikni oshirish va korrupsiyani kamaytirish) ham e'tiborga olinishi kerak.

Shu bilan birga, **ijtimoiy** xarajatlar dasturlari tengsizlikka qarshi kurashga katta hissa qo'shishi mumkin, jumladan, maktabda ovqatlanish, ishsizlikdan sug'urta qilish va pensiyalar. Ular saqlanishi kerak. Braziliyaning **Bolsa Familia** kabi maqsadli pul o'tkazmalari dasturlari aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'sib borayotgan G20 iqtisodiyotida kuchli qayta taqsimlash siyosati (masalan, ijtimoiy xarajatlar dasturlari va ta'limga davlat investitsiyalari) tengsizlikni zaifroq siyosatlarga qaraganda 1,5-5 baravarga kamaytirishi mumkin.

Global qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini mustahkamlash

Nihoyat, biz qo'llab-quvvatlashga muhtoj mamlakatlar uchun kuchli global moliyaviy xavfsizlik tarmog'iga muhtojmiz.

Yaqin o'tmishning saboqlaridan biri shundaki, biz iqtisodiy va texnologik taraqqiyot tufayli ortda qolib ketganlarni, xoh mamlakat ichidagi shaxslar bo'ladimi, xoh butun xalqlar bo'shliqni yopishga urinayotganlarni e'tiborsiz qoldirmasligimiz kerak. Ammo to'g'ri siyosat va birgalikda harakat qilsak, biz hamma uchun farovon va adolatli dunyo qura olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Страны и регионы мира. Экономический справочник, 3-е издание, /Под ред. д.э.н. А.С.Булатова, -М.: Проспект, 2009.-С.704
2. ВахабовА.В., ТаджибаеваД.А., ХажибакиевШ.Х.Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар: Дарслик . -Т.: Бактриапресс, 2015. П.119-121.
3. Пашковская М.В., ГосподарикЮ.П.Мировая экономика. -4-е изд., перераб. И доп.-М.:Университет —Синергия, 2017.-768с.
4. Исмаилова Н.С., Исламов Б.А., Хасанов Т.А., Данабоев И.Т., Зикриёев А.С. Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти: дарслик I-том. -Т.: Иқтисодиёт, 2019.-207 б.
5. Хайдаров, Б., & Сайтов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
6. Saitov S., Axrorov E. O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 158-164
7. Saloxitdinov, SHERzod Farxodovich, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).

8. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – C. 22-25.
9. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
10. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
11. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
12. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.
13. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 139-143.
14. Sirlibekov H., Mansurov S., Mamatkarimov H. IQTISODIY RIVOJLANISH VA UNING IQTISODIY O'SISH BILAN ALOQASI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 149-152.
15. Mansurov S., Tajibayev A. YASHIL IQTISODIYOT VA XALQARO SAVDO: BARQAROR RIVOJLANISH SARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 43-46.
16. Umurzaqova, Shahzoda, and Khursandmurod Norbekov. "PROSPECTS OF INTRODUCTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION, LIGHT INDUSTRY AND ECONOMY." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.1 (2024): 25-29.
17. Norbekov, Xursandmurod, and Nodir Matxiddinov. "XALQARO MARKETING VA UNING STRATEGIK JIHATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 153-156.
18. Khidirnazarov A. PRIORITY DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (for the example of the industry) //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 55-60.
19. Xidirnazarov A., Abdikulov E. O 'ZBEKISTON AHOLISINING 2023-YILGI REAL DAROMADLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 77-80.